
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.415

DOI 10.5281/zenodo.10906329

МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ИГРОВОГО БАЛАНСА В СОВРЕМЕННЫХ ВИДЕОИГРАХ

METHODS OF ACHIEVING GAME BALANCE IN MODERN VIDEO GAMES

БОЛЬШАКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА,
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».

BOLSHAKOVA OLGA ANDREEVNA,
FSBEI HE "MIREA – Russian Technological University".

В данной статье рассматривается значимость игрового баланса в современных видеоиграх. Анализируется влияние различных подходов и техник на обеспечение гармоничного взаимодействия игровых механик, уровень сложности и удовлетворение игроков. Представлен обзор существующих проблем в области игрового баланса и предлагает практические рекомендации по применению методов балансировки игровых систем. В результате выявляется важность использования разнообразных методологий для достижения оптимального игрового баланса, что способствует улучшению качества и конкурентоспособности игровых продуктов.

This article examines the importance of game balance in modern video games. The influence of various approaches and techniques on ensuring the harmonious interaction of game mechanics, the level of difficulty and player satisfaction is analyzed. The review of existing problems in the field of game balance is presented and offers practical recommendations on the application of methods of balancing game systems. As a result, the importance of using a variety of methodologies to achieve optimal game balance is revealed, which contributes to improving the quality and competitiveness of gaming products.

Ключевые слова: *игровой баланс, методы балансировки, игровая индустрия, игровые системы, оптимизация игрового процесса, эффективность игровых механик, опыт пользователей.*

Key words: *game balance, balancing methods, game industry, game systems, gameplay optimization, efficiency of game mechanics, user experience.*

Игровой баланс играет ключевую роль в обеспечении правильного игрового опыта пользователей. Современные видеоигры представляют собой сложные виртуальные миры с множеством игровых элементов, включая персонажей, механику, оружие, врагов и многое другое. Задача разработчиков заключается в соединении всех этих элементов таким образом, чтобы игровой процесс был не только интересным, но и справедливым для всех игроков [1].

Для достижения игрового баланса и построения правильного игрового опыта у игроков,

разработчики должны тщательно проанализировать и спроектировать каждый компонент игры. Это означает учет не только индивидуальных характеристик персонажей, силу оружия и характеристики врагов, но и их взаимодействие друг с другом и с окружающим игровым пространством. Игра считается сбалансированной, если её сложность зависит от навыков целевой аудитории [2; 3].

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются разработчики компьютерных игр, является дисбаланс игрового процесса. Этот дисбаланс может проявляться в различных аспектах игры, таких как перекося в мощности персонажей или оружия, неравномерная сложность врагов, нерациональная доступность ресурсов и другие факторы. В результате игровой процесс может стать неравномерным, нарушится игровая экосистема.

Для успешного создания компьютерной игры необходимо уделять особое внимание балансировке игрового процесса и минимизации возникающего дисбаланса.

Существует три метода балансировки игр: транзитивный, интранзитивный и некомпаративный [4].

Транзитивный метод балансировки игровых элементов основан на прямом сравнении объектов или соотношении их характеристик. Простым способом его применения является составление таблицы, где отражается отношение всех одинаковых параметров для различных объектов. Например, если персонаж А может победить персонажа В, а В может победить С, то А должен быть сбалансирован так, чтобы не превосходить С. При создании характеристик у разных классов персонажей используется транзитивный подход (Рис. 1).

Рис. 1. Пример распределения характеристик у игровых персонажей

Транзитивный метод может обеспечить предсказуемое и сбалансированное игровое пространство, что в свою очередь может способствовать удовлетворению игроков. Таким образом у игрока снижается чувство бесполезности или безнадежности, при столкновении с элементом, который имеет неоправданное преимущество.

Интранзитивный метод, в свою очередь, используется в случае, когда невозможно прямое сравнение характеристик объектов. В этом методе целью является достижение баланса путем создания уникальных сил и слабостей для каждого элемента. Таким образом, каждый элемент имеет определенные области превосходства и уязвимости. Самый частый пример такого баланса – это построение трех базовых стратегий. Примером является игра «Камень-ножницы-бумага» (Рис. 2) [5].

Интранзитивный метод может создать более глубокий и стратегический игровой опыт, так как игроки должны анализировать ситуации и выбирать подходящие стратегии в зависимости от сильных и слабых сторон различных игровых элементов. Это может способствовать повышенному уровню сложности и удовлетворения от преодоления предоставляемых игрой или другими игроками вызовов.

Некомпаративный метод балансировки используется в случае, когда объекты слишком разнообразны и сложно сравнивать их напрямую. В таком случае разработчики могут наделить объекты несравнимыми характеристиками, чтобы создать иллюзию баланса [6]. В этом методе акцент делается на том, чтобы каждый игровой элемент был уникален и имел свою

роль в игре, но не обязательно был сравним с другими элементами. Например, можно рассмотреть систему стихий, используемую во многих видеоиграх (Рис. 3).

Рис. 2. Система побед в игре «Камень-ножницы-бумага»

Рис. 3. Система стихий

Некомпаративный метод может привести к разнообразию игрового мира, так как каждый элемент предлагает свой набор механик или возможностей. В этом подходе оценка не осуществляется путем явного сравнения объектов и их характеристик, а скорее через внутренние ощущения и опыт игроков и тестировщиков.

Хотя каждая игра уникальна и требует индивидуального подхода к балансировке, жанр игры может дать указание на предпочтительный метод балансировки [7].

Представим, что у нас есть два персонажа в многопользовательской игре – один с высокой атакой и низкой защитой, а другой с низкой атакой и высокой защитой. Сравнивая их характеристики напрямую, разработчики могут определить, что один из них слишком силен по сравнению с другим.

В стратегической игре с различными типами юнитов, разработчики могут провести серию боевых симуляций между различными юнитами, чтобы определить, какие из них считаются наиболее эффективными в различных сценариях.

В фэнтезийной RPG игре, где каждый персонаж обладает уникальными способностями и навыками, разработчики могут создать магические заклинания или артефакты, которые невозможно прямо сравнивать между собой, каждый элемент будет уникальным [9].

При создании игрового баланса важно соблюдать следующие рекомендации:

1. Перед тем, как начать балансировку, необходимо тщательно изучить все игровые механики, предметы, умения персонажей. Понимание принципов работы каждого элемента игры поможет определить его слабые и сильные стороны.

2. Определить цель балансировки. Например, игра носит соревновательный характер, поэтому необходимо создать несколько стратегий сражения, которые необходимо балансировать.

3. Выбрать метод балансировки, исходя из цели и типа игры. Возможно, потребуется комбинация нескольких подходов к балансировке для достижения результата.

4. Частое тестирование необходимо, чтобы выявить дисбаланс и оценить воздействие внесенных изменений на ранних этапах игры.

5. Игровые системы нужно создавать гибкими и адаптивными, потому что игровая среда постоянно меняется. Если игровой персонаж в процессе игры набирает уровни, становясь сильнее, то используемые им предметы также должны повышать свои характеристики [8].

6. Чтобы понять, дарит ли игра необходимое удовольствие от игрового процесса, получает ли пользователь опыт, который и задумывался создателями игры, нужно проводить плейтесты [10].

Проблемы с игровым балансом требуют комплексного подхода к их решению, включая анализ и сравнение игровых элементов, использование методов балансировки и их совмещение, частое тестирование и обновление игровых систем. Это способствует созданию сбалансированных игровых пространств, которые обеспечат правильный игровой опыт для разной аудитории игроков.

Развитие и совершенствование методов балансировки является важным направлением в игровой индустрии и может привести к созданию более качественных видео-продуктов. Это также может способствовать привлечению новой аудитории и укреплению позиций игровой индустрии на рынке развлечений.

Дальнейшее развитие и совершенствование методов балансировки играют важную роль в обеспечении качественного игрового опыта и удовлетворения запросов современных игроков. Постоянное развитие и совершенствование методов балансировки игр будет способствовать развитию игровой индустрии в целом: качественные игры с сбалансированным геймплеем привлекают больше внимания и стимулируют инновации, что в конечном итоге приведет к росту и процветанию этой отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сахибгареева Г.Ф., Кугуракова В.В. Практики балансирования компьютерных игр // Программные системы: теория и приложения. 2022. Т. 13. № 3(54). С. 255-273.
2. Горовых И.И., Евич Л.Н. Описание баланса и механики мобильного приложения жанра Tower Defense // Молодой исследователь Дона. 2019. №5 (20). С. 12-16.
3. Сахибгареева Г.Ф. Инструменты балансирования игр / Г.Ф. Сахибгареева, В.В. Кугуракова, Э.С. Большаков // Электронные библиотеки. 2023. Т. 26. № 2. С. 225-251. DOI 10.26907/1562-5419-2023-26-2-225-251. EDN XTCRIC.
4. Методология балансировки игр. 2017. URL: <https://gdcuffs.com/balance-methods>.

5. Марков А.А. Создание игрового баланса на примере настольной игры // Информационные технологии в процессе подготовки современного специалиста: межвузовский сборник научных трудов. Том Выпуск 21. Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. С. 77-81. EDN ZVTVSZ.
6. Уровень 16: Баланс игры. URL: <http://aushestov.ru/уровень-16-баланс-игры>.
7. Уровень 7: Развитие, продвижение и темпы прохождения. URL: <http://aushestov.ru/уровень-7-развитие-продвижение-и-темпы>.
8. Никитин К.В. Игровой баланс при использовании процедурной генерации игрового содержимого / К.В. Никитин, А.А. Комаров, Е.Э. Боргояков // Сборник избранных статей научной сессии ТУСУР. 2021. № 1-2. С. 248-250. EDN TGIFLU.
9. Game design concepts. An experiment in game design and teaching. 2009. URL: <https://gamedesignconcepts.wordpress.com>.
10. A Guide to Game Balance. 2024. URL: <https://www.erikstill.me/featured/game-balance>.

© Большакова О.А., 2024.